

**INKLYUZIV TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA O’QITUVCHILARNING
PEDAGOGIK MAHORATINING AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАВЫКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
THE IMPORTANCE OF TEACHERS' PEDAGOGICAL SKILLS IN
IMPROVING THE QUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION**

**Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna
Bektoshev Bahrom**

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Raximberganova Zilola Alisher qizi

Otaboyeva Salomat Xasanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g`oya-huquq va ma`naviyat asoslari
talabalari

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv ta’lim tizimida o‘qituvchilarning kasbiy mahorati oshirish va alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan va interaktiv texnologiyalar yordamida yanda rivojlantirish tamoyillari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv, intellectual, dialektik, individual, mentalitet, individualizatsiya, motivatsiya.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности профессионального развития педагогов и работы с детьми с особыми потребностями в системе инклюзивного образования, а также принципы их развития с использованием интерактивных технологий.

Ключевые слова: инклюзивный, интеллектуальный, диалектический, индивид, менталитет, индивидуализация, мотивация.

Abstract: The article examines the specific features of professional development of teachers and working with children with special needs in the inclusive education system, and the principles of their development using interactive technologies.

Key words: inclusive, intellectual, dialectic, individual, mentality, individualization, motivation.

Inklyuziv ta’lim tizimida o‘qituvchilarning kasbiy mahorati va hamkorligi, avvalo, alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq. Inklyuziv ta’lim nogironligi bo‘lgan bolalarga nisbatan har qanday holatlarni istisno etadigan, barcha uchun teng muomalani ta’minlaydigan, lekin maxsus ta’lim

extiyojiga ega bolalar uchun zarur sharoit yaratadigan mafkuraga asoslanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida barcha uchun ta’lim olish huquqi kafolatlangan. Milliy qonunchiligimizda ham nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun salohiyatlarini yuzaga chiqarishda teng huquqlar belgilangan. ³Bugungi kunda nogironligi va rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar sifatli ta’lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni yaratish bo‘yicha mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta’limning muhim muammolaridan biri bo‘lgan alohida ta’lim ehtiyojiga ega bo‘lgan bolalar guruhini aniqlab, ularga sifatli ta’lim shakllarida bilim berish va salohiyatini oshirishdan iboratdir. Inklyuziv ta’limni rivojlantirishda ustuvor yo‘nalishlarga ega bo‘lgan tamoyillari va yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maxsus ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan maktabning ta’lim faoliyatiga, yo‘nalishlariga, hamda imkoniyatlarga (jismoniy, intellektual) mos kelishi maqsadga muvofiqdir. Umumiy ta’lim dasturining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun nogiron o‘quvchilarga maxsus sharoitlar yaratib berilishi kerak. Avvalo, biz mashg‘ulotga yondashuvlarni individualizatsiya qilish, xususan, mashg‘ulotni tashkil etish uchun shart-sharoitlarni tanlash, vazifalarni bajarish shaklini individuallashtirish va natijalarni taqdim etishning maqbul usullarini tanlash, natijalarni sifatli baholashga yondashish talab qilinadi

Bo‘lajak o‘qituvchilarining inklyuziv kompetentsiyasining kognitiv komponenti kognitiv kompetentsiyani o‘z ichiga oladi, bu inklyuziv ta’limni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilimlar tizimi va kognitiv faoliyat tajribasi asosida pedagogik fikrlash qobiliyati, kognitiv kompetentsiyani o‘z ichiga oladi. inklyuziv ta’limning nazariy va amaliy muammolarini hal etish uchun muhim bo‘lgan ma’lumotlarni idrok etish, ongda qayta ishlash, xotirada saqlash va kerakli vaqtda takrorlash.⁴ Bo‘lajak o‘qituvchilarining inklyuziv kompetentsiyasining reflektiv komponenti inklyuziv ta’limni amalga oshirish bilan bog‘liq o‘zlarining ta’lim, kasbiy, kasbiy faoliyatini tahlil qilish qobiliyatida namoyon bo‘ladigan reflektiv kompetentsiyani o‘z ichiga oladi, bunda ularning natijalarini ongli ravishda nazorat qiladi. kasbiy harakatlar, haqiqiy pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish amalga oshiriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarining inklyuziv kompetentsiyasining operatsion komponenti pedagogik jarayonda aniq kasbiy vazifalarni (talabani tarbiyalash, tarbiyalash va rivojlantirish) bajarish qobiliyati sifatida tavsiflangan va o‘zlashtirilgan usullar va tajribalarni ifodalovchi operatsion kompetentsiyalarni o‘z ichiga oladi. inklyuziv ta’limni muvaffaqiyatli amalga oshirish, yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlarni hal qilish, pedagogik muammolarni mustaqil va mobil hal qilish usullari, qidiruv va tadqiqot faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan pedagogik faoliyat [Nogironligi

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagimurojaatnomasidan.

⁴ Jo.,rayev R. Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o.,quv fanlarini integratsiyalash- tirish omillari. - T.: “Sharq”. 2005 y

bo‘lgan shaxslarni jamiyatga kengroq jalb qilish zarurati bilan bog‘liq bo‘lgan pedagogik nazariya va amaliyot rivojlanishining hozirgi bosqichida mavjud bo‘lgan tendentsiyalar kelajakdagi kasbiy ta’lim o‘qituvchilarining inklyuziv kompetentsiyasini shakllantirish muammosini dolzarb qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarining inklyuziv ta’lim jarayonida o‘zlarining kasbiy funksiyalarini bajarish qobiliyatini belgilaydigan integral shaxsiy ta’lim sifatida inklyuziv kompetentsiyasining mohiyatini aniqlash; uning tuzilishi, jumladan motivatsion, kognitiv, operativ va reflektiv komponentlar; inklyuziv kompetentsiyani shakllantirish mezonlari va darajalarini asoslash bo‘lajak o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik jarayonida inklyuziv kompetentsiyasini shakllantirish modelini ishlabchiqishga imkon berdi. Kontekstli ta’lim texnologiyasiga asoslanib, ushbu model axborotga yo‘naltirilgan, kvaziprofessional va faoliyatning o‘zaro bog‘liq bosqichlari ketma-ketligini o‘z ichiga oladi.⁵

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida barcha uchun ta’lim olish huquqi kafolatlangan. Milliy qonunchiligimizda ham nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun salohiyatlarini yuzaga chiqarishda teng huquqlar belgilangan. Bugungi kunda nogironligi va rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar sifatli ta’lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni yaratish bo‘yicha mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Inklyuziv ta’limning muhim muammolaridan biri bo‘lgan alohida ta’lim ehtiyojga ega bo‘lgan bolalar guruhini aniqlab, ularga sifatli ta’lim shakllarida bilim berish va salohiyatini oshirishdan iboratdir. Inklyuziv ta’limni rivojlantirishda ustuvor yo‘nalishlarga ega bo‘lgan tamoyillari va yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maxsus ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan maktabning ta’lim faoliyatiga, yo‘nalishlariga, hamda imkoniyatlarga (jismoniy, intellektual) mos kelishi maqsadga muvofiqdir.

Umumiy ta’lim dasturining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun nogiron o‘quvchilarga maxsus sharoitlar yaratib berilishi kerak. Avvalo, biz mashg‘ulotga yondashuvlarni individualizatsiya qilish, xususan, mashg‘ulotni tashkil etish uchun shart-sharoitlarni tanlash, vazifalarni bajarish shaklini individuallashtirish va natijalarni taqdim etishning maqbul usullarini tanlash, natijalarni sifatli baholashga yondashish talab qilinadi. Inklyuziv ta’lim tizimida o‘qituvchilarni ishlashga tayyorlashning bilim to‘siqlaridan biri bu hatti-harakatlarida passiv rivojlanish va tuzatishga qaratilgan ishlarini amalga oshirishga qaratilgan asoslar to‘g‘risidagi bilimlardir. Ushbu bilimlar orqali alohida ehtiyojga ega bolalarni o‘qitish va tarbiyalashni tashkil qilishda pedagogik faoliyatning dolzarb vakolatlarini shakllantirishdir.⁶ Shu munosabat bilan o‘qituvchining psixologik bilimlari va

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun”. T. 2017. 8-11 betlar.

⁶ Tolipov O., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005. 25-29- betlar.

pedagogikvakolatlarini oshirishga qaratilgan maxsus treninglarni tashkil etish alohida muhim rol o'ynaydi. Ushbu treninglarning vazifalariga pedagogik vakolatlarni motivatsiyali ravishda amalga oshirish kiradi. O'quv faoliyatining mazmuni quyidagilarga qaratilgan: o'qituvchilar inklyuziya falsafasini qabul qilishlari; bolani kuzatish, uning xulq-atvori va ta'limidagi o'zgarishlarni qayd etish malakalarini oshirish; pedagogik muammolarni hal qilishda bolaning ota-onasi bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish va bu o'zaro ta'sirni bola rivojlanishi uchun uning natijalarining maksimal sa Maxsus va yaxlit sinfda ta'lim (TPK) tomonidan tavsiya etilgan umumta'lim dasturlari va chuqur dinamik psixologik-pedagogik imtihon ma'lumotlari asosida sinf rahbarlari va Kengash a'zolari tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan individual yo'naltirilgan o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Nogiron bolani rivojlanishi uchun uni qayta ijtimoiylashtirish jarayonlariga qo'shilishi mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratish kerak. Bunday muhit o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini birlashtirishga, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etishda psixologik yordam ko'rsatishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'limda ishlash uchun o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi. - o'qitishning moslashuvchan shakllariga, interfaol o'qitish uslublariga ega bo'lish; - bilish faoliyati mustaqilligini rag'batlantirish qobiliyati; - jamoada ishlash qobiliyati, alohida ehtiyojli bolalar ta'limi uchun psixologikpedagogik yordamni yaratish uchun mutaxassislar bilan o'zaro aloqada bo'lish;maradorligi bilan tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish. Vazifalari. Alohida ta'limga extiyoji bo'lgan bolalar va rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani maxsus sinflarga va integral sinflarga qo'yish (ko'chirish) ota-onalarning (qonuniy vakillarning) iltimosiga binoan amalga oshiriladi va ta'lim muassasasi rahbarining buyrug'i bilan rasmiylashtirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Nogiron bolalarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash o'qituvchining har xil turdagi sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga duch kelgan bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikdagi va individual faoliyatini tashkil etish qobiliyatini taxmin qiladi har bir bolaning tarixi to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni to'plash ularni qobiliyati haqidagi bilimlarni oshirishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan talablardan biri bu bolaning hissiy barqarorligini nazorat qilish talabidir. Inklyuziv ta'lim o'qituvchisi mentalitetining (Mentalitet-ijtimoiy yoki etnik guruhga, millatga, xalqqa, millatga xos bo'lgan aqliy, hissiy, madaniy xususiyatlar, qiymat yo'nalishlari) tarkibiy xususiyatlari bu munosabatdir: bolaning qadr-qimmatiga, uning qobiliyatlari va yutuqlaridan qat'iy nazar, har kimning tengdoshlari bilan muloqot qilish, qo'llab-quvvatlash va do'stlik qilish huquqidir. Nogironligi bo'lgan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash shakllari

ularda texnologiyalarining xilma-xilligi ularning imkoniyatlarini cheklash turlari va darajasi bilan belgilanishi bilan ifodalanishi mumkin.

Xulosa: Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, ta`limda ilg`or pedagogik tajribalarni qo`llash orqali ta`lim sifatini yanada takomillashtirish zarur. Bu orqali biz yoshlarimizning quyidagi xususiyatlarini rivojlantirgan bo`lamiz: - bilim, ko`nilma va malakalarini shakllantirish; - yoshlarni jahon arenalariga intilishlariga zamin yaratish hamda ularning yetuk kadr sifatidagi raqobatbardoshligini oshirish; 80 - ularda ijodkorlik hamda tanqidiy fikrlay olish qobiliyatlarini shakllantirish. Yana shuni aytish lozimki, bugungi kunda oldimizda turgan asosiy hamda buyuk vazifamiz har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkizdir.

Kreativlik axborotni yodda saqlash va faktlarni yig`ishga asoslanganligi tufayli an`anaviy ta`lim sistemasi har doim ham shaxsning, xususan talabaning kreativlik qobiliyatini rivojlantirishga qodir emas. Kundalik hayot tarzi ko`pincha shaxsning kreativ xususiyatlarining pasayishiga sabab bo`ladi. Pedagogik kreativlik – pedagogning an`anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta`lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta`minlashga xizmat qiluvchi yangi g`oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo`lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati “Kreativ pedagogika” quyidagi ikki holatni kafolatlay olishi zarur: 1) o`qituvchilar tomonidan o`quv fanlarini past o`zlashtirayotgan va ularni o`rganishni zerikarli deb hisoblayotgan talabalar e`tiborlarini fan asoslarini o`zlashtirishga jalb etish; 2) o`qituvchilarga talabalarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini rag`batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish qilish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish. Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo`lmasligi tufayli talabalar ham qiziqarli va ajoyib g`oyalarga ega bo`lsalar-da, biroq, ularni ifodalashda sustkashlikka yo`l qo`yadi. Buning sababli ta`lim jarayonida qo`llanilayotgan metodlar talabalarda erkin, mustaqil fikrlash ko`nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmasligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдалова, С. Р. (2021). Таълим олувчиларнинг мустақил фикрлашини ривожлантиришда педагогик мақсад ва вазифаларни аниқлашнинг моҳияти. *academic research in educational sciences*, 2(2), 617-623.
2. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagimurojaatnomasidan.
3. Tolipov O., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005. 25-29- betlar
4. O`zbekiston Respublikasi Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun”. T. 2017. 8-11 betlar

5. Jo,rayev R. Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o,quv fanlarini integratsiyalash- tirish omillari. - T.: “Sharq”. 2005 y
6. . Djurayeva, Y., Ayatov, R., & Shegay, A. (2020). Current Problems and Resolutions of Teaching English Grammar. *Academic research in educational sciences*, 1(3).
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(15), 80-84.
13. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
14. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
15. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
16. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
17. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
18. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
19. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.

- 20.** Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
- 21.** Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
- 22.** Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
- 23.** Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
- 24.** Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
- 25.** Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches, 1(10).
- 26.** ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. News of UzMU journal, 1(1.3. 1), 246-249.